

CONTRAMOVIMENTO DOS TRABALHADORES PLATAFORMIZADOS EM MEIO À RADICALIZAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NEOLIBERAL: REARRANJOS E RESISTÊNCIAS.

Yves Faria Pessanha Gabriel
Estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP- UENF)
yvespessanhafelix@gmail.com

Resumo:

O objetivo deste estudo é analisar de forma crítica as atuais conformações da Economia de Plataforma e suas características de controle e vigilância, pretendendo dessa maneira, discutir meios de rearranjar essa atual face de organização do trabalho plataformizado, a partir do potencial tecnológico de ferramentas aplicativos digitais sob uma composição que valorize os trabalhadores e trabalhadoras inseridos nesse regime laboral. Como metodologia foram utilizadas técnicas qualitativas que envolvem revisão bibliográfica e documental acerca da precarização e da plataformização do trabalho, bem como uso de entrevistas semiestruturadas feitas com iniciativas que se estruturam de forma alternativa aos ditames das grandes empresas do ramo. No intuito de auxiliar o debate, examina-se o conceito do Cooperativismo de Plataforma e as perspectivas do Trabalho Decente, formuladas pela OIT (Organização Internacional do Trabalho), como eixos de análise. Foram realizadas um total de 10 (dez) entrevistas semiestruturadas com representantes de cooperativas, coletivos e plataformas vinculadas ao trabalho digital, que se baseiam em vieses autogestionários e democráticos. A partir das análises dessas entrevistas, destacou-se que mesmo possuindo uma composição heterogênea quanto aos seus participantes, as iniciativas convergem certas demandas acerca das suas formas de trabalho, e salientam a necessidade da organização coletiva para que seja possível obter uma autonomia real das suas ocupações e ressignificar o modelo vigente da plataformização.

Palavras-chave: uberização; plataformização do trabalho; neoliberalismo; precarização; cooperativismo de plataforma.

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP)
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

Instituições de Fomento: FAPERJ/UENF

THE OPPOSITE MOVEMENT OF PLATAFORM WORKERS IN THE FACE OF THE RADICALIZATION OF NEOLBERAL ENTREPRENEURSHIP: REARRANGEMENTS AND RESISTANCES.

Yves Faria Pessanha Gabriel
Student in Political Sociology (PPGSP- UENF)
yvespessanhafelix@gmail.com

Abstract:

The present study critically analyzed the current conformations of the Platform Economy and the characteristics of control and surveillance of digital work, intent to discuss ways of rearranging this circumstances, bringing the technological potential of platforms and softwares, under a composition that values the workers included in this labor regime. The methodology was a qualitative analysis that used techniques of bibliographic and documentary review about precariousness and the work platform, as well as the use of semi-structured interviews made with initiatives that are structured in an alternative way compared to the usual concept of big companies of platform work. Accordingly this debate, as parameters of analysis was also used the concept of Platform Cooperativism and the perspectives of Decent Work, formulated by the ILO (International Labor Organization). A total of 10 (ten) semi-structured interviews were carried out with representations of cooperatives, collectives and associations which are based on self-management and democratic formulation. About this interviews, even though the heterogeneity of their participants, the initiatives converge certain demands about their work model, and emphasize the necessity for collective organization to obtain a real autonomy of their occupations.

Key words: uberization; work platforming; neoliberalism; precariousness; platform cooperativism.

Program in Political Sociology
State University of Northern Rio de Janeiro Darcy Ribeiro

Development Agency: FAPERJ/UENF

CONTRAMOVIMENTO DOS TRABALHADORES PLATAFORMIZADOS EM MEIO À RADICALIZAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NEOLIBERAL: REARRANJOS E RESISTÊNCIAS.

Introdução

A pesquisa examina o reflexo da Economia de Plataforma no contexto brasileiro, admitindo que tal organização do trabalho, se insere em um panorama onde vigora o aprofundamento da razão neoliberal e de suas características de culto a meritocracia e individualização das relações laborais. A partir dos desdobramentos desses processos, a Economia de Plataforma se comporta como uma ferramenta que intensifica a informalidade, o controle, e a vigilância do trabalho, através de diversas plataformas e aplicativos digitais, inovando nesse sentido, os meios de exploração da mão de obra, sob um aporte tecnológico vinculado às cadeias globais de valor (ANTUNES, 2020).

Esse fenômeno, comumente é entendido como Uberização, ou em um sentido mais amplo, a Plataformização do trabalho. Tais conceitos definem-se como uma dependência crescente de plataformas digitais para gerir diversas atividades produtivas. Essas plataformas digitais, por sua vez, são infraestruturas digitais de extração de dados que podem se materializar em forma de softwares e aplicativos alimentadas por dados via algoritmos (GROHMANN, 2021).

É partir desta perspectiva que Scholz (2017) faz uso do conceito do Cooperativismo de Plataforma. Conceito espelhado pela Economia solidária, e que, portanto, ao se estabelecer no meio digital, é pautado por características como: autogestão e autonomia produtiva sobre os aplicativos e serviços oferecidos; pagamentos dignos e seguridade de renda; além do trabalho codeterminado durante a produção da plataforma até o seu uso.

Assim, é almejado fazer uso da tecnologia, introduzindo o trabalho digital em um modelo proprietário distinto do atual, que preze por valores democráticos, desestabilizando estruturalmente a chamada Economia de Plataforma e consequentemente trazendo em voga a solidariedade e autonomia nas relações de trabalho.

Acerca de algumas premissas do Cooperativismo de Plataforma, o conceito de Trabalho Decente¹ elaborado pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) pode auxiliar iniciativas que almejam reorganizar o trabalho plataformizado, oferecendo de forma institucionalizada o combate a precarização, procurando assegurar, remunerações justas; contratos transparentes; condições dignas de saúde e segurança; representação legítima dos trabalhadores; liberdade e igualdade.

Dessa maneira, este estudo tem como foco salientar que mesmo diante do cenário adverso sobre condições de trabalho, surgem contramovimentos de trabalhadores a partir de um outro entendimento do uso da tecnologia, mobilizando-se em coletivos, cooperativas e demais empreendimentos que promovam uma relação mais horizontal e independente da gestão algorítmica das grandes plataformas e empresas de trabalho digital.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

Para esta pesquisa, foram utilizados aporte bibliográfico e documental sobre essa nova faceta digital do labor, além de incluir os conceitos do Cooperativismo de Plataforma e do Trabalho Decente, entendidos aqui como eixos de análise que contribuem para reorganizar o trabalho de plataformas.

Objetivando compreender as possíveis formas de ressignificar a estrutura da plataformização do trabalho, foram aplicadas 10 (dez) entrevistas semiestruturadas com representantes de empreendimentos vinculados ao trabalho digital que se organizam a partir de uma visão crítica em relação aos aspectos da Economia de Plataforma.

As iniciativas foram divididas em três grupos devido a sua estruturação e definição. Sendo um grupo contendo plataformas digitais e organizações que intermediam o trabalho por plataformas. Um segundo grupo onde se inserem as cooperativas e associações, com regimentos mais formais de representação. E um terceiro grupo onde se localizam as mobilizações sem modelos pré-definidos, como é o caso dos coletivos.

¹ O Projeto *Fair Work* organizado pela Universidade de Oxford e coordenado no Brasil por Rafael Grohmann, faz uso dos parâmetros da OIT para criar 5 princípios que se desdobram em 10 indicadores, elaborando relatórios sobre a qualidade das condições de trabalho de diferentes plataformas digitais pelo mundo, presente em 26 países e já tendo produzido relatórios na América Latina em países como Brasil, Chile e Equador.

As entrevistas foram conduzidas via software *Google Meet*, com exceção do empreendimento App Justo, sendo este contato feito a partir de perguntas formuladas, enviadas e respondidas via e-mail. Nessas entrevistas procurou-se compreender a maneira com que tais empreendimentos operam; se são capazes de criar lógicas alternativas de trabalho digital; e assimilar noções de pertencimento de classe e autogestão.

No primeiro grupo estão: o App Justo, uma plataforma de entrega de código aberto que visa promover remunerações justas para entregadores e restaurantes; e a Safe Coop, Organização não Governamental (ONG) que funciona como uma incubadora de empreendimentos digitais fomentando o intercooperativismo, fornecendo arcabouço técnico para novas iniciativas.

Relativo ao segundo grupo encontra-se: AIMAP (Associação Intermunicipal de Motoristas por Aplicativo) que se baseia nos preceitos da Economia Solidária e que possui seu aplicativo próprio, chamado de Let's; e as cooperativas COOMAPPA (Cooperativa de Transporte de Araraquara) que faz uso de um aplicativo franqueado, o BiBi Mob; e a COMOBI (Cooperativa de mobilidade urbana do Rio Grande do Sul) que também faz uso de seu próprio aplicativo, a LIGA.

Quanto ao terceiro segmento estão os coletivos: Señoritas Courier formado por mulheres e público LGBTQIA+; Levô Courier, representado por mulheres; Despatronados de forte viés anticapitalista; e o Puma Entregas (que posteriormente encerrou suas atividades), também feito por entregadoras.

Resultados

As experiências brasileiras que vem se contrapondo a economia de plataforma mapeadas pela pesquisa, possuem diretrizes comuns ao Cooperativismo de Plataforma e do Trabalho Decente acerca de condições dignas de trabalho, voz ativa dos trabalhadores e autogestão das suas atividades, no entanto, não necessariamente fazem uso destes ou se limitam a tais rótulos quando observadas nas suas particularidades. Isto posto, as iniciativas de maneira geral, ora se aproximam mais, ora se aproximam menos dos conceitos citados,

conforme sua constituição e objetivos, ainda que, estes não sejam eixos nortedores de todas elas.

O App Justo e a Safe Coop mesmo que sejam distintos enquanto atividade fim, em razão do primeiro intermediar a relação entre clientes, restaurantes e entregadores, e o segundo oferecer apoio técnico acerca de concepções cooperativas, se consolidam como ferramentas que criam conjunturas mais favoráveis de trabalho via plataformas, através de arcabouços teóricos e práticos utilizando diretrizes solidárias e de apropriação tecnológica que se distancie da gestão algorítmica das grandes empresas.

Quanto aos coletivos, mesmo com pouco ou sem algum aporte jurídico ou regimental, existe uma presença da ação direta e mais orgânica dos trabalhadores em compreender de maneira crítica sua própria exploração, organizando-se muitas vezes em grupos socialmente excluídos ou minoritários, oferecendo trabalho e renda de forma democrática e horizontal.

Assim como as associações e cooperativas, alguns desses coletivos proporcionam formação sobre os preceitos cooperativos junto aos seus integrantes, como o Señoritas Courier. Tal coletivo pretende ainda avançar nos dispositivos que garantiriam autonomia das suas atividades, com a implementação de aplicativo próprio para as entregas. No entanto, de forma geral, os coletivos operam a partir de uma lógica mais particular, que nem sempre abarcam diretamente as premissas do Cooperativismo de Plataforma ou do Trabalho Decente.

É importante salientar que tal como trabalhadores plataformizados que exigem do poder público e das grandes plataformas contratantes o reconhecimento formal das suas atividades, os coletivos, associações e cooperativas analisadas possuem dissemelhanças e uma heterogeneidade quanto a composição de seus membros, não sendo adequado conferir à todas essas iniciativas uma mesma pauta e direcionamentos ideológico-políticos, nem mesmo um certo arranjo pré-definido das pretensões de ressignificar o trabalho plataformizado, ainda que, possuam objetivos semelhantes como, remunerações melhores, autonomia do itinerário, suportes materiais, voz ativa acerca das ações das plataformas, e a necessidade de reordenação da tecnologia para que esta ofereça maior autonomia e uma representação plena dos interesses dos trabalhadores.

Discussão

Em relação a associação e cooperativas estudadas, há uma maior capacidade de adesão, devido ao fato das melhorias de rendimento, serem um objetivo mais imediato. Também há a ocorrência de formação de base sobre a temática cooperativa e solidária das relações laborais para os associados. A AIMAP se destaca nesse contexto, por possuir em sua elaboração e na concepção de seu próprio aplicativo, os preceitos da Economia Solidária e assimilar premissas do cooperativismo de plataforma no intuito de pleitear direitos e representação política e social, para além da atividade fim.

A COMOBI também possui familiaridade com o cooperativismo de plataforma, participando de eventos e discussões acerca do tema e de seus desdobramentos, usufruindo do seu aplicativo a partir desses vieses. No que corresponde a COOMAPPA não há a participação na elaboração do software, pois o aplicativo é proveniente de uma franquia. No entanto, a cooperativa possui diálogo com o poder público municipal local e vem procurando formar parcerias a partir dessa colaboração, evidenciando que é possível abrir canais de participação do Estado na reformulação do trabalho plataformizado.

Em alguns casos como é percebido nos exemplos da Safe Coop, AIMAP e COOMAPPA, as premissas do Cooperativismo de Plataforma, possuem um melhor cenário de adequação, bem como um conhecimento prévio dos representantes dessas iniciativas. Os aplicativos próprios ou mesmo os franqueados, utilizados por essas cooperativas e associação de trabalhadores digitais, denotam um maior controle sobre o itinerário de trabalho e possibilitam conceber mecanismos que de fato contribuam para regimes mais justos das suas atividades.

Conclusão

Mediante o aporte teórico, nota-se que o sistema plataformizado vigente sob a égide das grandes empresas, quebra as redes sociais tornando impessoal as relações de trabalho. Porém, em espaços aonde as necessidades são concretas e urgentes, toda forma de

organização e mobilização parece ser um fator essencial, que a curto prazo, consiga atenuar esses efeitos perversos da precarização.

Em síntese, objetivos como, autonomia, horizontalidade, transparência e remuneração justa, esperados por essas iniciativas alternativas de trabalho plataformizado, se ancoram na mobilização dos próprios trabalhadores indicando que há pouca expectativa à médio e longo prazo sobre a regulamentação do poder público sobre suas ocupações, ainda que existam interlocuções.

Referências

ABÍLIO, Ludmila Costhek. **Uberização**: a era do trabalhador just in time? Estudos Avançados. São Paulo: vol.34, n.98, p.111-126. maio, 2020

ABÍLIO, Ludmila Costhek. **Uberização**: Do empreendedorismo para o autogerenciamento subordinado. Psicoperspectivas. vol.18, n.3, nov. 2019.

ABÍLIO, Ludmila Costhek; AMORIM, Henrique; GROHMANN, Rafael. **Uberização e Plataformização do Trabalho no Brasil**: conceitos, processos e formas. Sociologias. n. 57. Porto Alegre. maio-ago. 2021, p.26-56.

ANTUNES, Ricardo. (Org.). **Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0**. São Paulo: Boitempo, 2020.

ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão**: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.

BRAGA, Ruy. **A rebeldia do precariado**: trabalho e neoliberalismo no sul global. São Paulo: Boitempo, 2017.

CARDOSO, Ana Claudia Moreira. **Conhecer as plataformas de trabalho**. Rev. Ciências do Trabalho. n.20. out. 2021.

DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo**: ensaios sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

GROHMANN, Rafael. (Org.). **Os laboratórios do trabalho digital**: entrevistas. São Paulo: Boitempo, 2021.

FAIR WORK. **Fairwork Brasil 2021**: Por Trabalho Decente Na Economia de Plataformas. Fair Work. Disponível em: <<https://fair.work/en/fw/publications/fairwork-brazil-ratings-2021-towards-decent-work-in-the-platform-economy/>>. Acesso em: nov. 2022.

OIT. **Trabalho Decente**. OIT. Disponível em: <<https://www.ilo.org/brasil/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm>>. Acesso em: nov. 2022.

SCHOLZ, Trebor. **Cooperativismo de plataforma**: contestando a economia do compartilhamento corporativa. São Paulo: Editora Elefante, 2017.